

РАЗДЕЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041586>

УДК 63.636.3.033

**МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПИЩЕВАЯ ОЦЕНКА МЯСА
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КОНДИЦИЙ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

О.С. Сангаджиева,

к.б.н., доц. кафедры аграрных технологий и переработки
сельскохозяйственной продукции

А.Б. Тюлюмджиев, С.А. Семенов,

магистранты 2 курса, напр. «Зоотехния» профиль «ТППЖ»

И.А. Дубровин,

бакалавр 1 курса, напр. «ТППСХП»,

ФГБОУ ВО «КалмГУ имени Б.Б. Городовикова»,

г. Элиста

Аннотация: Для Республики Калмыкия овцеводство, одно из ведущих отраслей животноводства на протяжении многих десятилетий. Стимулирование сельхозпроизводителей поможет не только поддержать, но интенсифицировать производство. Современное состояние овцеводства в республике на сегодняшний день движется в направлении развития. Овцеводство, является одним из основных направлений животноводческой деятельности, активно развивающихся и приносящих большую часть доходов, немногим уступая соседним регионам. Ведущие хозяйства республики постоянно ведут селекционно-племенную работу, которая зачастую требует немалых усилий и затрат.

Ключевые слова: живая масса баранчиков, убойные качества молодняка, мясная продуктивность, пищевая оценка мяса

MEAT PRODUCTIVITY AND FOOD EVALUATION OF YOUNG MEAT SHEEP OF DIFFERENT WEIGHT CONDITIONS IN THE CONDITIONS OF OJSC «SARPA» KETCHENEROVSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA

O.S. Sangadzhieva,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Department of Agricultural Technologies and Processing of Agricultural Products

A.B. Tyulyumdzhiev, S.A. Semenov,

2nd year undergraduates, ex. "Zootechnics" profile "TPPZH"

I.A. Dubrovin,

1st year bachelor, ex. "TPPSPHP",

FSBEI HE "KalmSU named after BB Gorodovikov"

Elista

Annotation: For the Republic of Kalmykia, sheep breeding has been one of the leading branches of animal husbandry for many decades, so now more than ever, support is needed at all stages, this is the purchase of feed, the construction and repair of outdated animal housing facilities, and the improvement of the breeding stock base. Stimulating agricultural producers will help not only support, but intensify production.

Keywords: live weight of rams, slaughter qualities of young animals, meat productivity, nutritional assessment of meat

За последние десятилетия наметился положительный сдвиг в развитии агропромышленного комплекса страны, выбираются перспективные направления и ставятся задачи, с целью оптимизации, существующих технологий. Получение высококачественной отечественной продукции позволит завести на продовольственный рынок страны достаточное количество сельскохозяйственной продукции, отвечающей требованиям безопасности, как продовольственного сырья, так и производимой из него готовой продукции, способной заменить внешних конкурентов [1].

С этой целью, государство разработало стратегический план развития и на сегодняшний день эта программа успешно реализуется во многих регионах нашей страны. Денежное стимулирование сельхозпроизводителей, которые готовы взять на себя ответственность развивать производство, смогут при помощи субсидий от государства улучшить свою деятельность, закупить необходимые корма, построить или отремонтировать помещения для содержания животных, а также улучшить

базу племенных животных, которая в дальнейшем позволит получать потомство, отличающееся своими продуктивными качествами и выносливостью к определенным условиям [2].

Государство направленно ведет стратегию успешного развития, обеспечения ресурсами, поддерживая финансовую сторону производителя. Для этого необходимо разрабатывать и внедрять новые технологические решения. В связи с введенными в последние годы санкциями против нашей страны, глава государства поставил задачи по решению вопроса о максимальной самообеспеченности продовольствием, стать независимым и одним из ведущих поставщиков продуктов питания на отечественном рынке.

Данная программа уже успешно реализуется, государство за те 6 лет, которые находится под серьезными санкциями, почти полностью вышло на импортозамещение рынка продовольствия своей продукцией, как мясной, так и растительной и занимает почти 70 % отечественного продовольствия.

В стратегический план развития входит стабилизация на рынке продовольствия и полное гарантированное обеспечение населения продукцией соответствующей безопасности и качества.

Для Республики Калмыкия овцеводство, важное направление животноводства. По производству баранины республика занимает лидирующие места, а качество баранины известно далеко за ее пределами.

В республике также активно действует стратегический план развития, за последнее время увеличилось поголовье, что позволило реализовать часть поставленных государством задач. Также ведется работа по интенсификации производства для получения продукции высокого качества [3].

Производство овцеводческой продукции, особенно мясной, в значительной мере определяется удельным весом маток в стаде. С увеличением удельного веса маток производство мяса на одну овцу значительно возрастает и одновременно улучшается качество мясной продукции за счет увеличения доли ягнятины [4-5].

Овцы с хорошей мясностью – это животные, способные быстро наращивать прежде всего мышечную ткань при минимальных затратах питательных веществ на единицу прироста живой массы. Главной задачей специалистов является соблюдение всех необходимых технологий выращивания сельскохозяйственных животных, учитывать их физиологические особенности, использовать различные методы селекции, тем самым направляя процесс формирования мясной продуктивности на производство мяса баранины высокого качества и низкими затратами на производство [6-7].

Целью настоящих исследований являлось изучение мясной продуктивности и пищевая оценка мяса молодняка овец разных весовых

кондиций в условиях ОАО «Сарпа» Кетченеровского района Республики Калмыкия.

Наши исследования по изучению мясной продуктивности и пищевой оценке мяса молодняка овец разных весовых кондиций проводились в условиях ОАО «Сарпа» Кетченеровского района по следующей схеме опыта (табл. 1). Хозяйство считается одним из успешных в республике, ориентировано на повышение продуктивности животных. Хозяйство располагает достаточными площадями естественных пастбищ, что позволяет применять в качестве основного метода выращивания овец – нагул.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа	Количество животных, гол	Живая масса при рождении, кг	Изучаемые показатели
I контроль	20	$3,82 \pm 0,10$	Динамика живой массы, интенсивность роста, убойные показатели, химический состав экономическая эффективность
II опыт	20	$3,78 \pm 0,10$	

Для проведения исследований нами были сформированы две группы баранчиков, аналогов по живой массе и возрасту, при достижении ими живой массы 15 кг был сформированы в опытную и контрольную. Выращивание ягнят проводили до живой массы – 20, 25, 30 и 35 кг. Отъем ягнят осуществляли в 5 месячном возрасте, после чего они были поставлены на 90-дневный нагул на естественные пастбища.

Формирование мясной продуктивности у опытных баранчиков и оценку пищевой ценности мяса определяли по соответствующим методикам с учетом предубойной массы, массе парной и охлажденной туш. Отруба подвергали обвалке и жиловке, при этом учитывали массы мякоти, костей [8]. Результаты наших исследований убойных показателей приведены в (табл. 2). Данные таблицы показывают, что баранчики куйбышевской породы росли достаточно равномерно в течение всего исследуемого периода.

Таблица 2 – Убойные качества молодняка

Показатель	Живая масса, кг									
	15,7		20,7		25,7		30,6		35,4	
	кг	%	кг	%	кг	%	кг	%	кг	%
Масса и выход к живой массе парной туши (убойная масса и выход)	6,1± 0,3	4 1, 3	8,8± 0,3	42,5	11,4 ±0,3	4 4, 3	13, 5±0 ,3	4 4, 1	15, 5±0 ,6	43 ,8
Охлажденной туши	6,0± 0,3	3 8, 2	8,6± 0,6	41,5	11,1 ±0,3	4 3, 2	13, 1±0 ,3	4 2, 8	15, 0±0 ,3	42 ,3
Парной туши	2,3± 0,2	1 4, 6	3,1± 0,4	14,9	3,9± 0,2	1 2, 4	4,5 ±0, 2	1 4, 7	5,2 ±0, 2	14 ,6
некоторых субпродуктов										
легкие	0,16 ±0,0 3	1, 0 7	0,22 ±0,0 6	1,1	0,29 ±0,0 3	1, 1 6	0,3 7±0 ,04	1, 2 3	0,4 4±0 ,06	1, 26
сердце	0,1± 0,03	0, 6 7	0,12 ±0,0 8	0,6	0,14 ±0,0 2	0, 5 6	0,1 6±0 ,02	0, 5 3	0,1 8±0 ,03	0, 51
печень	0,22 ±0,0 4	1, 4 7	0,33 ±0,0 7	1,68	0,45 ±0,0 4	1, 8 2	0,5 6±0 ,05	1, 8 7	0,6 7±0 ,02	1, 93

Несмотря на то, что подопытные животные содержались в естественных условиях на пастбищах, при контрольном убое наблюдали довольно высокий убойных выход, который варьировался в пределах 41,3-44,3 % (табл. 2.). Минимальное и максимальное значения показателя отмечается при живых массах 15 кг – 41,3 % и 25,7 кг 44,3 % соответственно. Убойных выход увеличился на 3,0 %. С увеличением живой массы с 15 до 35 кг убойная масса увеличилась на 9,4 кг.

Таблица 3 – Химический состав и энергетическая ценность мяса

Живая масса, кг	Содержание, %				Калорийность 100 г мякоти, кг
	влаги	жира	белка	зола	
15,7	76,04±0,75	8,20±0,42	20,68±0,38	1,05±0,75	161,04±1,26
20,7	75,10±0,75	8,56±0,38	21,20±0,38	1,06±0,75	166,52±1,45
25,7	76,41±0,75	9,09±0,38	20,44±0,49	1,03±0,78	168,34±1,82
30,6	77,27±0,82	9,94±0,38	19,75±0,38	1,03±0,75	173,41±1,26
35,4	75,58±0,95	10,07±0,38	20,01±0,42	1,03±0,95	175,69±1,65

Потребительские свойства баранины определяются главным образом ее химическим составом и энергетической ценностью. Для этого были проведены исследования изменения химического состава мяса с увеличением предубойной живой массы (табл. 3).

Как и следовало ожидать в мясе баранчиков с меньшей предубойной живой массой, т.е. в более молодом возрасте мясо содержало больше влаги и как следствием этого меньше жира. Содержание белка во всех возрастных группах было практически без изменений (20,68-20,01 %). Такое изменение химического состава мяса привело к более оптимальному соотношению белка и жира. Если в начале научно-хозяйственного опыта это соотношение было 1-2,5, то с увеличением предубойной живой массы оно составляет 1,2. В конечном итоге наивысшей энергетической ценностью отличалось мясо молодняка с живой массой 30-35 кг.

Качественная характеристика мяса дополняется содержанием в нем зольных веществ. В нашей работе содержание золы колеблется от 1,03 до 1,06 % (высококачественное мясо содержит золы 1-1,5 %). То есть мясо изучаемых нами животных всех весовых кондиций отвечает этим требованиям. Энергетическая ценность мышечной ткани находится в прямой зависимости от содержания белка и жира. С увеличением живой массы калорийность возросла на 9,0 % ($P > 0,999$).

Таким образом, по абсолютной массе первосортного мяса преимущество у туш ягнят, выращенных по интенсивной технологии с подкормкой. Для повышения эффективности производства продукции

овцеводства необходимо рекомендовать ранний отъем ягнят и доращивание в течение 30 дней, проводить подкормку комбикормами и откорм до 6 месяцев.

Список литературы

- [1] Анимукова Д.М. Аграрная политика в сфере овцеводства. / Д.М. Анимукова. // Сельскохозяйственный журнал. – 2016. № 9. 614-616 с.
- [2] Гиро Т.М. Технологические аспекты повышения эффективности переработки баранины с учетом региональных особенностей Поволжья. / Т.М. Гиро. – Саратов: Сарат. ун-т, 2005. 130 с.
- [3] Халгаева К.Э. Современное состояние овцеводства в Калмыкии. / К.Э. Халгаева, Е.А. Юдина, А.Е. Черняев, А.Т. Бекиева. // Экономика и управление отраслями, комплексами на основе инновационного подхода: сб. трудов конф. – КалмГУ имени Б.Б. Городовикова. – Элиста, 2019. 258-259 с.
- [4] Киреичева М.П. Современное состояние продуктивности овцеводства в России. / М.П. Киреичева. // Сельскохозяйственный журнал. – 2012. № 1. 23-27 с.
- [5] Лисицин А.Б. Производство и переработка баранины: справочник. / А.Б. Лисицын, В.П. Лушников. – Саратов: ИЦ Наука, 2008. 417 с.
- [6] Лисицын А.Б. Мясная промышленность России и перспективы ее развития. / А.Б. Лисицын и др. // Всё о мясе. – 2009. № 4. 5-9.29 с.
- [7] Лушников, В.П. Производство и переработка баранины: учеб. Пособие. / Под ред. В.П. Лушникова; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2003. 336 с.
- [8] ГОСТ 7269-79. Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести. – Введ. 1980-01-01. – М.: Стандартиформ, 2006. 5 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Animukova D.M. Agrarian policy in the field of sheep breeding // D.M. Animukova // Agricultural magazine. – 2016. No. 9. 614-616 p.
- [2] Giro T.M. Technological aspects of increasing the efficiency of mutton processing taking into account the regional characteristics of the Volga region // T.M. Giro. – Saratov: Sarat. un-t, 2005. 130 p.
- [3] Khalgaeva K.E. The current state of sheep breeding in Kalmykia. / K.E. Khalgaeva, E.A. Yudina, A.E. Chernyaev, A.T. Bekiev. // Economics and management of industries, complexes based on an innovative approach: collection of articles. Proceedings of the Conf. – KalmSU named after B.B. Gorodovikova. – Elista, 2019. 258-259 p.

[4] Kireicheva M.P. The current state of the productivity of sheep breeding in Russia. / M.P. Kireicheva. // Agricultural journal. – 2012. No. 1. 23-27 p.

[5] Lisitsyn A.B. Production and processing of mutton: a reference book. / A.B. Lisitsyn, V.P. Lushnikov. – Saratov: ITs Nauka, 2008. 417 p.

[6] Lisitsyn A.B. Meat industry in Russia and prospects for its development. / A.B. Lisitsyn et al. // All about meat. – 2009. No. 4. 5-9.29 p.

[7] Lushnikov, V.P. Production and processing of mutton: textbook. Manual. / ed. V.P. Lushnikov; FGOU VPO "Saratov GAU". – Saratov, 2003. 336 p.

[8] GOST 7269-79. Meat. Sampling methods and organoleptic methods for determining freshness. – Introduce. 1980-01-01. – М.: Standartinform, 2006. 5 p.

© О.С. Сангаджиева, А.Б. Тюлюмджиев, С.А. Семенов, И.А. Дубровин, 2021

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Сангаджиева О.С., Тюлюмджиев А.Б., Семенов С.А., Дубровин И.А. Мясная продуктивность и пищевая оценка мяса молодняка овец разных весовых кондиций в условиях республики Калмыкия // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 46-53. URL: <https://ip-journal.ru/>